

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И БЕЗОПАСНОСТИ,
ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ СЕДЛЬЦЕ,
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
XI ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с элементом школы молодого ученого для студентов
юридических специальностей)

21–22 мая 2021 г.

Тамбов 2021

УДК 34
ББК 67
И91

Редакционная коллегия:

Р.В. Пузилов, кандидат юридических наук, доцент; профессор кафедры гражданского права; Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» г. Тамбов, Российская Федерация (главный редактор);

Яцек Зелински, Др хаб. Профессор Естественно-гуманитарного университета в городе Седльце, гуманитарный факультет Института общественных наук и безопасности, г. Седльц, Республика Польша;

И91 **Источники** частного и публичного права : сборник научных трудов по материалам XI ежегодной Международной научно-практической конференции (с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей). 21–22 мая 2021 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина», Естеств.-гум. ун-т в г. Седльце; гл. ред. Р.В. Пузилов. – Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2021. – 232 с.

ISBN 978-5-00078-487-7

Материалы сборника отражают результаты научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений и практических работников по проблемам в сфере функционирования государства и права, определяются тенденции развития российского и зарубежного законодательства.

Статьи публикуются с сохранением особенностей авторского текста.

ISBN 978-5-00078-487-7

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», 2021

© Естественно-гуманитарный университет в городе Седльце

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Басманова И.А.</i> Перспективы развития договора возмездного оказания медицинских услуг	6
<i>Плотникова Т.В., Борсук А.Р.</i> Экологические преступления в контексте обеспечения экологической безопасности России	11
<i>Бушуева Н.Н., Придворова М.Н.</i> Корпоративные нормативные акты как источник корпоративного права	16
<i>Булгаков В.В., Джанджугазян Г.А.</i> Земельный участок как объект гражданского оборота	20
<i>Гринько С.Д.</i> Проблемы правоприменительной практики об ответственности за финансирование терроризма	24
<i>Губанкова Т.Н.</i> Перспективы развития правовой политики в сфере повышения качества жизни российских граждан	30
<i>Евдокимова О.А.</i> Термин «Приватизация жилых помещений»: история и проблема единой концепции.	36
<i>Ерёменко Д.Е.</i> Финансово-правовой статус закрытого административно-территориального образования (зато) в РФ.	39
<i>Зуева А.В., Булгаков В.В.</i> Особенности договора купли-продажи земельных участков в россии.	43
<i>Зульфугарзаде Т.Э.</i> Право и нравственность в учениях саламанской школы.	48
<i>Иванов А.С., Коньшина Н.С.</i> Актуальные направления совершенствования деятельности пограничных органов ФСБ РФ в рамках обеспечения миграционной безопасности.	54
<i>Иванов А.С., Загуменнова А.А.</i> Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних по организации предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков	58
<i>Карташов В.Н.</i> Техника и тактика современного аутентического юридического толкования	62
<i>Кириллюк Ю.Э.</i> Проблемы налогообложения организаций.	71
<i>Колодина А.В.</i> К вопросу о понятии заработной платы (оплаты труда)	75
<i>Коростелёв М.П.</i> Самозащита как способ защиты гражданских прав	80

<i>Кочуков С.В., Булгаков В.В.</i> Проблемы кодификации отдельных отраслей российского законодательства	82
<i>Булгаков В.В., Крыжановская О.Д.</i> Об истории кодификации гражданского законодательства в России	87
<i>Лебедев Д.В.</i> Доктрина как источник частного права в РФ	92
<i>Булгаков В.В., Никифоров В.А.</i> Соотношение публичного и частного права	96
<i>Парамонов А.В., Попова К.А.</i> Стратегия противодействия экстремизму в российской федерации: доктринально-концептуальный подход в контексте определения наиболее эффективных мер борьбы	100
<i>Булгаков В.В., Пичугина Ю.Е.</i> Понятие и причины возникновения земельных споров	106
<i>Пичугин А.П.</i> Основания возникновения вещных прав на земельные участки	110
<i>Пичугина И.С.</i> Сравнительная характеристика института алиментных правоотношений в России и за рубежом	121
<i>Плотникова Т.В., Айдарова И.В.</i> Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности Российской Федерации	132
<i>Плотникова Т.В., Харин В.В.</i> Изменения в российском законодательстве о порядке обработки и защиты персональных данных	137
<i>Попов В.С.</i> Судебная практика: оспоримые результаты применения действующего права и/или его источники	142
<i>Правкина И.Н.</i> Проблема правовых стратегий в современной юридической теории и правовой практике	150
<i>Пузилов Р.В.</i> Доктрина права как источник права в зарубежном частном праве	155
<i>Пузилов С.Р.</i> Особенности правового регулирования в сфере профессиональной медицинской деятельности и оказания медицинских услуг	165
<i>Булгаков В.В., Родионова А.А.</i> Принципы земельного права России	174
<i>Самойлова Е.С.</i> Какие современные технологии и методики онлайн обучения эффективны для организации работы обучающихся в виртуальном образовательном пространстве	177

<i>Булгаков В.В., Лысова М.И.</i> Действие источников гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц . . .	185
<i>Булгаков В.В., Тарабрин Н.С.</i> Консолидация российского общества и процессы формирования гражданского общества в российской федерации	190
<i>Темирова Л.О.</i> Порядок рассмотрения споров, вытекающих из договора перевозки пассажиров	195
<i>Федулов Г.В.</i> Особенности правового обеспечения реформирования системы образования США.	200
<i>Фролов А.И.</i> Устранение законодательных пробелов судебными органами в Российской Федерации	207
<i>Чернявский М.П.</i> Особенности отдельных видов нематериальных вкладов в простом товариществе	211
<i>Фетисов А.М., Шуварин А.М.</i> Перспективные направления обеспечения транспортной безопасности в условиях XXI века	218
<i>Булгаков В.В., Яркина А.И.</i> Проблемы кодификации медицинского права	223
<i>Яцек Зелиньски</i> Гражданская безопасность в условиях пандемии: новые вызовы современности	226

ПРАВО И ПРАВСТВЕННОСТЬ В УЧЕНИЯХ САЛАМАНСКОЙ ШКОЛЫ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова. кандидат юридических наук, доцент

В современных кризисных условиях неопределенности, связанных с серьезными изменениями в политической и социально-экономической сфере, вызванными прежде всего глобальным распространением коронавирусной инфекции, особую важность приобретают вопросы нравственности, особенно в сфере нормативного правового регулирования, требующего соблюдения международно-признанных норм, имеющих глубокие историко-правовые корни. Важность обеспечения нравственных подходов при подготовке и реализации правовых норм объективно предопределили важность обратиться к более подробному их изучению, что и послужило основой для проведения настоящего исследования.

Прежде всего полагаем важным отметить, что зародившиеся со времен античности нравственные подходы в правовой науке в средневековой Европе нашли свое наиболее яркое философское отражение в нравственном богословии и были продолжены научных трудах приверженцев Саламанской школы (Школа в Саламанке как одно из фундаментальных направлений поздней схоластики сформировалось в XVI в. в Саламанкском университете)¹. Обратимся к более подробному исследованию деятельности указанных научных школ философии права.

Как таковое нравственное богословие являет собой раздел теологии, которая имеет дело с проблемами нравственности, на которые она пытается ответить в свете христианской веры. Оно связано с добром и злом в поведении человека и, как правило, нацелено больше на то, что человек должен делать, чем на то (чем занимается догматическое богословие), во что он

¹ См.: Каратаева Л. Н. Становление проблемы соотношения права и нравственности // Вестник МГТУ: Труды Мурманского гос. техн. ун-та. – 2002. – Т. 5. № 3. – С. 355.

из Лёвена (Бельгия) Ленарт Лейс (Леонардус Лессиус, 1554–1623 гг.). Во время обучения в Риме Л. Лессиус встретился с одним из членов Школы Ф. Суаресом (1548–1617 гг.), с которым он до этого достаточно долго находился в переписке. В указанной связи дополнительно отметим, что Лессиус на протяжении нескольких лет преподавал нравственное богословие в расположенной в Лёвене иезуитской школе (*studium*). В своих дискуссиях он широко использовал идеи Школы в Саламанке. Один из его общеизвестных научных трудов был «О правде и других правах на добродетель и справедливость» («*De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus*»), 1605 г.

В свою очередь, в Северных Нидерландах, Гуго де Гроот, более известный как Гроций, нередко черпал вдохновение из научного труда ранее упомянутого представителя Саламанской школы Доминго де Сото, носящего название «О справедливости и праве» («*De iustitia et iure*»), которую тот привез ему в Лувестейнский замок в 1619 г., куда Гроций был в том же году доставлен для пожизненного заключения; он также практиковал цитирование произведений Аспиликүэты¹.

Именно благодаря Гроцию, как мы полагаем, общие принципы нравственного богословия распространились от теологии непосредственно к праву, что позволило ему укрепить тем самым основополагающие подходы нравственности не только в философии права, но и в юриспруденции того времени. Такой подход, по нашему мнению, оказал существенное влияние на последующее формирование современного Международного права.

¹ См.: Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В. Ю. Артемов, Н. М. Бевеликова, Р. Г. Газизова и др.; под ред. В. И. Лафитского. М.: ИЗиСП, Контракт, 2013. Т. 3: Правовые системы Азии. – С. 284.

Научное издание

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ
XI ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с элементом школы молодого ученого для студентов
юридических специальностей)
21–22 мая 2021 г.

Главный редактор Пузиков Руслан Владимирович

ISBN 978-5-00078-487-7

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка *В.А. Ерофеева*

Подписано в печать 21.07.2021 г. Формат 60×84 1/16

Усл. печ. л. 13,48. Тираж 100 экз. Заказ 21177

Издательский дом «Державинский» 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 190г

Отпечатано в типографии Издательского дома «Державинский» 392008,
г. Тамбов, ул. Советская, 190г